

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A GERAÇÃO DIGITAL E SEU PROGRESSO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E IMPACTOS PARA OS PROFESSORES

LA GENERACIÓN DIGITAL Y SU AVANCE ESCOLAR: POSIBILIDADES E IMPACTOS PARA LOS DOCENTES

THE DIGITAL GENERATION AND ITS SCHOOL PROGRESS: POSSIBILITIES AND IMPACTS FOR TEACHERS

DOI: [10.5281/zenodo.15620003](https://doi.org/10.5281/zenodo.15620003)

*Eduardo de Castro Campos¹
Loyd Nunes Vieira Soares²
Taniamara Zanatta³
Anatélia Silva Bezerra⁴
Christiane Diniz Guimarães⁵*

RESUMO

As tecnologias emergentes podem influenciar de maneira significativa o papel dos educadores, uma vez que a formação contínua disponível pela internet oferece diversas opções em relação a conteúdos, metodologias e a aplicação de recursos tecnológicos. Isso promove um modelo educacional que vê os alunos como participantes ativos no aprendizado, em vez de meros receptores de informações. Os educadores são incentivados a utilizar redes sociais e a reestruturar suas aulas, além de estimular seus alunos a vivenciar novas experiências. A abordagem utilizada neste estudo fundamentou-se em uma revisão da literatura, sendo este o método mais apropriado para a execução da pesquisa. Constatou-se que é essencial que os professores tenham acesso às variadas informações disponibilizadas através das tecnologias, facilitando assim a comunicação e ampliando as competências acadêmicas dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologia. Técnicas de Aprendizagem. Educação Digital.

-
- 1 Must University (MUST)
 - 2 Must University (MUST)
 - 3 Must University (MUST)
 - 4 Christian Business School (CBS)
 - 5 Must University (MUST)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

Emerging technologies can significantly influence the role of educators, since continuing education available on the Internet offers a variety of options in terms of content, methodologies, and the application of technological resources. This promotes an educational model that sees students as active participants in learning, rather than mere recipients of information. Educators are encouraged to use social networks and restructure their classes, in addition to encouraging their students to experience new things. The approach used in this study was based on a literature review, which is the most appropriate method for conducting the research. It was found that it is essential for teachers to have access to the variety of information made available through technology, thus facilitating communication and expanding students' academic skills.

Keywords: Technology. Learning Techniques. Digital Education.

1 Introdução

As tecnologias emergentes podem influenciar de maneira relevante a função dos educadores, uma vez que proporcionam uma formação contínua por meio da internet, abrangendo conteúdos, metodologias e a aplicação de tecnologia. Isso promove um modelo educacional que vê os alunos como protagonistas na construção do conhecimento, em vez de meros ouvintes de informações. Os professores são, assim, incentivados a incorporar redes e a reestruturar suas aulas, estimulando a participação dos alunos em novas vivências.

Atualmente, a formação de professores envolve cursos ou treinamentos de curta duração, voltados para a familiarização com programas específicos. O professor, então, é responsável por implementar atividades utilizando essas novas ferramentas com os alunos, mas muitas vezes não tem a chance de avaliar as dificuldades e possibilidades que seu uso pode trazer na prática educativa.

A formação contínua oferece ao educador a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre as novas tecnologias, compreendendo a importância de integrá-las em sua prática de ensino. Isso permite que ele enfrente e supere barreiras tanto administrativas quanto pedagógicas, promovendo uma transição de um modelo educacional fragmentado para uma abordagem mais integrada, focada na resolução de problemas relevantes para cada estudante. É essencial que essa formação prepare o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

professor para adaptar o aprendizado e as experiências obtidas durante sua capacitação à sua realidade em sala de aula, alinhando as demandas de seus alunos com os conteúdos pedagógicos que pretende abordar.

As transformações promovidas pela tecnologia alteram a abordagem do professor em sala de aula ao facilitar que os alunos conectem os saberes acadêmicos com suas experiências pessoais. Isso gera uma troca de ideias e vivências, onde o docente, muitas vezes, assume a posição de aprendiz, absorvendo conhecimentos pela experiência dos estudantes. Durante as aulas, os alunos são estimulados a realizar pesquisas e estudos de forma individual, assim como a buscar novas informações e dados que possam ser discutidos e analisados em grupo. A ênfase recai sobre um aprendizado dinâmico e um processo de descobertas guiadas, promovendo a interação por meio de pequenos grupos.

No século XXI, espera-se que o educador desempenhe um papel fundamental na construção do crescimento tanto individual quanto coletivo, além de estar apto a utilizar as ferramentas que a cultura apresenta como adequadas aos modos civilizados de viver e pensar característicos dos tempos modernos. Para alcançar esse objetivo, é fundamental realizar muitas investigações sobre novas tecnologias da informação, modelos cognitivos, interações entre colegas e aprendizagem colaborativa, que se alinhem a um novo modelo tecnológico, orientando a formação de docentes em seu aprimoramento e oferecendo diretrizes para sua atuação nessa nova abordagem.

2 Tecnologias Educacionais

Nas últimas décadas, emergiram novas ideias e descobertas que refletem a necessidade de alterar paradigmas, especialmente no campo da informática educacional. As possibilidades de aplicar essa tecnologia no processo de ensino são inúmeras. Trata-se de um recurso valioso, que apoia os alunos na assimilação de conhecimento e na troca de informações, funcionando como um catalisador de interações e aprendizado.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Embora tenha um grande potencial, a tecnologia nunca poderá substituir os educadores, como alguns profissionais da área imaginaram quando os computadores começaram a ser inseridos nas salas de aula. Mesmo que os computadores desempenhem um papel que vai além de meras ferramentas de ensino, eles devem ser vistos apenas como instrumentos que devem ser empregados quando forem a opção mais adequada para alcançar um objetivo educacional. (MACHADO, 2008, p. 19).

Se a tecnologia for integrada de forma eficaz na aula e não simplesmente acrescentada, os professores aprenderão rapidamente que mudar um componente de uma aula, como acrescentar uma ferramenta tecnológica, tem ramificações para outros componentes variados de ensino.

De acordo com Souza *et al* (2017), existem alguns princípios fundamentais para apoiar a interação da tecnologia:

- A tecnologia é vista como um catalisador e uma ferramenta que reativa a empolgação de professores e alunos pelo aprender e que toma a aprendizagem mais relevante ao século XXI;
- Ao invés de ser ensinada separadamente, a tecnologia deveria ser integrada na estrutura instrucional curricular mais geral;
- A tecnologia é melhor aprendida no contexto de tarefas significativas;
- A aprendizagem é um processo ativo e social que ocorre melhor em ambientes centrados no aluno, nos quais os professores assumem papéis facilitadores para orientar os alunos em indagações significativas, nos quais as atividades construtoras de conhecimento são balanceadas com o uso sensato da prática orientada e da instrução direta;

Com isso, os sistemas informáticos, assim como outros recursos, podem contribuir para isso, mas sempre dependerá de como sejam utilizados e o sentido que lhes atribuem os usuários. Quando a finalidade última da utilização do computador em contextos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

educacionais é o de aprender informática, podemos afirmar que a própria tecnologia se transformou em objeto de aprendizagem. (PETRAGLIA, 2020, p. 22).

Para desenvolver um protótipo de Tecnologia Educacional, é fundamental reunir um ambiente propício, habilidades técnicas apropriadas e um conhecimento aprofundado da área, além de incorporar aspectos pedagógicos essenciais para viabilizar a Transposição Didática. Isso inclui práticas como contextualização, transversalidade e interdisciplinaridade.

Na conversão do Saber Sábio em Saber a Ensinar, ocorre uma alteração na linguagem original, que é adaptada para ser mais acessível às pessoas que não pertencem à comunidade do Saber Sábio. Esse ajuste torna o conhecimento mais acessível aos estudantes, facilitando a sua compreensão e visando aprimorar o aprendizado desse saber pelos alunos. “Durante esse processo, são desenvolvidos materiais didáticos que introduzem novos elementos que facilitam a aprendizagem, além de empregar uma matemática apropriada para aqueles que estão começando a explorar esse tipo de conhecimento”. (PETRAGLIA, 2020, p. 23).

Nesse contexto, a Tecnologia Educacional emerge como uma mediação deliberada entre professor e aluno. Este conceito está alinhado aos fundamentos apresentados por Vieira Pinto (2005), que define a prática como uma manifestação concreta de uma ideologia. Assim, com base em uma estrutura teórica robusta, busca-se desenvolver recursos pedagógicos que promovam a intervenção e o acesso igualitário às técnicas associadas à Tecnologia.

A Tecnologia surge a partir da execução de ações, sejam elas novas ou recorrentes, influenciando as relações sociais nas quais os indivíduos estão inseridos e incentivando-os a se movimentar dentro da sociedade. Assim, a proposta visa promover a conscientização crítica do educador sobre sua prática, fundamentando-se nas diretrizes estabelecidas para a Formação de Professores. Isso possibilita ao professor deixar de ser apenas um mero transmissor das Tecnologias desenvolvidas por outros e, sim, ter a capacidade de implementar e concretizar suas próprias ideias no ambiente escolar. (MACHADO, 2008, p. 29).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A educação é um dos fatores que permitem a inclusão do indivíduo na sociedade. Juntamente com a igualdade econômica e política, a igualdade no acesso à educação e a informação formam as bases de Inclusão Social. Baseando-se nestes princípios é fácil perceber a importância da educação e de seus instrumentos na democratização dos saberes e na consequente produção de conhecimento e riquezas para uma país.

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere uma novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetada pela infraestrutura de informações disponível. (Livro Verde: 2001).

Inclusão Digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Um incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições de vida.

A Inclusão Digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos que são: computador, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta apenas o cidadão possuir um simples computador conectado à internet que iremos considerar ele, um incluído digitalmente. Ele precisa saber o que fazer com essas ferramentas.

Entre as estratégias inclusivas estão projetos e ações que facilitam o acesso de pessoas de baixa renda às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A inclusão digital volta-se também para o desenvolvimento de tecnologias que ampliem a acessibilidade para usuários com deficiência. Dessa forma, toda a sociedade pode ter acesso a informações disponíveis na Internet, e assim produzir e disseminar conhecimento.

Em termos concretos, incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” a pessoa em informática, mas também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

computadores. Como fazer isso? Mostrando como pode ganhar dinheiro e melhorar de vida com ajuda do computador.

O erro de interpretação é comum, porque muita gente acha que incluir digitalmente é colocar computadores na frente das pessoas e apenas ensina-lá a usar Windows. A analogia errônea tende a irritar os especialistas e ajuda a propagar cenários surreais da chamada inclusão digital, como é o caso de comunidades ou escolas que recebem computadores novinhos em folha, mas que nunca são utilizados porque não há telefone para conectar à internet ou porque faltam professores qualificados para repassar o conhecimento necessário.

A escola pode ser considerada um dos melhores locais para uso do software livre, compartilhar conhecimentos, contribuir para o coletivo, para novas descobertas e aprendizados são certamente alguns dos principais objetivos da escola enquanto formadora de cidadãos e profissionais. Idealizamos criar 'pensadores' e não meros "apertadores de botões".

1. Como suporte ao currículo escolar
2. Como suporte à administração escolar

Para estas duas situações, é necessário um Sistema Operacional para os computadores da escola, Software para acesso à Internet e Software específico para uso com alunos e na administração escolar.

É necessário, antes de tudo, fazer uma análise das necessidades da escola para sair em busca das soluções livres disponíveis. As mudanças podem e devem ser gradativas. Os riscos na instalação e no uso podem ser minimizados se existir uma equipe direcionada a pesquisa, levantamento, planejamento para o correto uso do Software livre nos diversos segmentos da escola.

São pequenos passos que permitirão a construção de um ambiente aberto e socialmente saudável. Para isso, a escola tem que acreditar e realizar investimentos que andem nesta direção.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Não se deve usar Software livre com a visão simplista do “barato”, do gratuito”. Ou, pior ainda, associar as soluções livres com escolas públicas que não têm recursos para investir em tecnologia. Muito maior que a vantagem econômica, que é percebida rapidamente, estão as vantagens sociais, tecnológicas e culturais. Estas são percebidas a longo prazo, porém, se nunca houver um começo, jamais haverá um resultado sequer.

O conceito de metodologia diz respeito “ao método, à trajetória que se busca para alcançar um objetivo específico, sendo essa trajetória capaz de fornecer uma explicação minuciosa, precisa e rigorosa das atividades a serem realizadas” (ANASTASIOU, 2017, p. 63). Um dos componentes essenciais nessa elaboração é a criatividade, na qual o elemento de relevância também se destaca como um aspecto importante, ou seja, um protótipo não deve ser apenas uma solução inovadora para um desafio educacional, mas também deve ser adequado a uma situação específica.

Instruir o futuro educador em abordagens inovadoras transformará o cenário atual, não apenas ao incorporar o conceito que orienta o tema em questão, mas, acima de tudo, ao buscar entender como instrumentalizar certos saberes sob uma perspectiva inovadora, apresentando-os como resultado final da disciplina.

A criação de Tecnologias Educacionais no contexto do ensino e da aprendizagem pressupõe que o aluno deve interagir com o conteúdo curricular, permitindo que o professor realize a Transposição Didática. Este processo utiliza os conhecimentos prévios do aluno, sendo guiado por uma prática pedagógica efetiva que estimula a reflexão crítica.

O entendimento de um conteúdo implica em assimilar esse conhecimento por meio da Transposição Didática, que é influenciada por conceitos como contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade. No contexto das Tecnologias Educacionais, que atuam como mediadores semióticos, é fundamental que o aluno tenha a habilidade de reconstruir esse objeto de aprendizado, utilizando-o para resolver problemas, adaptá-lo, expandi-lo, além de simplesmente reproduzi-lo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Embora a ciência utilize uma linguagem técnica e especializada, ela pode ser tornada acessível e compreensível por meio de uma mediação adequada. É fundamental considerar o conhecimento prévio que o aluno possui e o que precisa aprender, com a realidade objetiva funcionando como ponto de partida e de chegada. A função do professor nessa mediação é crucial, pois ele deve estruturar estratégias que ajudem a estabelecer as conexões necessárias para que o aluno consiga se apropriar do conteúdo.

Nesse sentido, Morin (1993) defende que o conhecimento está intimamente ligado à sua construção (saber que, saber fazer, saber como, saber por que, saber para que), fundamentado nos princípios da complexidade. O autor considera como complexo tudo o que é interconectado e construído em colaboração. A realidade deve ser o início e o fim no processo de aprendizado que as metodologias ativas promovem.

O desenvolvimento de Tecnologias Educacionais é um recurso eficaz que, por meio de um mediador semiótico, facilita a Transposição Didática de conteúdos de disciplinas técnicas, promovendo a interdisciplinaridade com várias áreas do saber e a Transversalidade com temas que visam a formação para a cidadania e o mercado de trabalho, como Ética, Meio Ambiente e Saúde, entre outros. Assim, se configura como uma estratégia de ensino utilizando metodologias ativas.

A utilização do potencial educacional das Tecnologias Educacionais deve ser respaldada por uma base teórica robusta que considere o impacto pedagógico no processo de ensino e aprendizagem através da Transposição Didática. Essa abordagem é essencial para que essas tecnologias atuem como mediadores semióticos. Sem essa base teórica, as possibilidades de sucesso ficam ameaçadas, uma vez que o valor das tecnologias não reside nelas mesmas, mas sim na forma como são utilizadas por educadores e estudantes. Pimenta (2005, p. 26) ressalta que o conhecimento docente não é formado apenas pela prática, mas também é enriquecido pelas teorias educacionais. Com base nessa consideração, torna-se claro que a teoria desempenha um papel crucial, pois, ao nos apropriarmos de uma fundamentação teórica, somos favorecidos por diversas perspectivas que auxiliam na tomada de decisões em ações

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contextualizadas (práticas). Dessa forma, é assim que se estabelece o desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipadora.

3 Considerações Finais

O docente deve estar ciente de que sua atuação profissional competente não será substituída pelos recursos tecnológicos. Pelo contrário, essas ferramentas expandem as possibilidades de atuação do educador além das fronteiras da escola tradicional. Em um mundo conectado, o papel dos professores se amplia, em vez de ser reduzido. Novas habilidades são solicitadas a esses profissionais, mas, ao mesmo tempo, surgem novas possibilidades de aprendizado. As vantagens da incorporação da tecnologia são mais evidentes quando a educação vai além de simples transferência de informações de uma pessoa para outra. A missão do educador deve ser capacitar os alunos a se tornarem pensadores independentes e solucionadores de problemas. A tecnologia proporciona uma excelente plataforma e um ambiente conceptual em que as crianças podem reunir informações em diferentes formatos, organizar, visualizar, estabelecer conexões e descobrir relações entre fatos e acontecimentos. Os estudantes podem empregar essas mesmas tecnologias para expressar suas ideias, debater e criticar diferentes pontos de vista, persuadir e educar os outros, ampliando assim sua compreensão à medida que seu conhecimento cresce.

Dessa forma, a aprendizagem é entendida como uma ação protagonizada pelo aluno, e não como algo imposto a ele. Para isso, os educadores precisam tomar decisões contínuas sobre quais aspectos abordar, relacionar, questionar, revisar, estimular, manipular, debater, memorizar e corrigir, antes de avançar para novos conteúdos. É fundamental também que reconheçam suas limitações, o que não diminui seu conhecimento ou sua função essencial como facilitadores do aprendizado. A fim de que as novas tecnologias sejam percebidas não apenas como uma tendência passageira, mas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como ferramentas educacionais de grande importância e potencial transformador, é necessário refletir sobre o processo de ensino de forma abrangente.

4 Referências Bibliográficas

MACHADO, Lucília R. S. Diferenciais inovadores na formação de professores para a Educação Profissional. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, Brasília, v. 1, n. 1, p. 8-22, 2008.

PETRAGLIA, Izabel; ARONE, Mariangélica. **Formação Continuada do Professor e perspectivas de autoformação**. In: ALVES, Maria Dolores Fortes, et al. (org.). *Aprendizagem integradora e inclusiva: teoria e prática para uma escola criativa e para todos*. Rio de Janeiro. Wak Editora, 2020.

SOUZA, D. F. D.; TORRES, M. J. F.; DANTAS, S. F. Percepção da relação teoria e prática no trabalho docente: um estudo com professores da área da saúde. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 12, p. 125-139, 2017. ISSN 2447-1801.

Submetido em: 25/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 20/05/2025

Publicado em: 08/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)